

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 640 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izbojev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra’no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Механика fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
Dilorom Xomidova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
Hakimova Nargiza Djavlievna	

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
<i>Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi</i>	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
<i>Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi</i>	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
<i>Salim Doniyorov</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
<i>Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</i>	
Maktabgacha ta'lim muassalarida outsorsingdan foydalanish masalalari	203
<i>Kasimova Gulyar Axmatovna</i>	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
<i>Astanov Tolib Muxtarovich</i>	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
<i>Saidakbarova Nigora</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
<i>Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li</i>	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
<i>Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
<i>G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich</i>	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
<i>G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi</i>	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Turizmda ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari.....	239
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
<i>Xakimova Zulhumor Xakimovna</i>	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari.....	246
<i>Xaitov Abdunosim Abdulakim o'g'li</i>	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari.....	250
<i>Arabboyev Hurshid</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	255
<i>Eshonqulova Kamola Ibrohimovna</i>	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari.....	259
<i>Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri.....	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi.....	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр.....	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari.....	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish.....	311
<i>Panjyeva Shahlo Zulfikar qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari.....	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
A System of Exercises Aimed at Developing Linguocognitive Competence in Future Psychologists	324
<i>Allamuratov Gafur Ashurovich</i>	
Boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarini sinfdan tashqari mashg'ulotlarda jismoniy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish omillari – natijalar misolida	327
<i>Asqarov Ahliddin Alisher o'g'li</i>	
Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning monologik nutqini o'rganishning ilmiy asoslari.....	332
<i>Egamberdiyeva Shahnoza Akbar qizi</i>	
Tog'ay Murod asarlarida umuminsoniy va milliy qadriyatlar talqini.....	335
<i>G'aybullayev Boburmirzo</i>	
Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalar bilan korreksion ish tamoyillari	338
<i>Ikramova Dilafuz Furqat qizi</i>	
Rahbarlik personaliga kadrlar tayyorlab berishning psixologik omillari	341
<i>Karimjanova Yoqutxon Urinbaevna</i>	
Integration of Modern Technologies in Teaching English	344
<i>Dautova Makhbuba Normamatovna</i>	
Effective Teaching Methods for Enhancing Topic Vocabulary Acquisition in School Learners	347
<i>Absamadova Munira Isroilovna</i>	

MUNDARIJA	Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	352
	Mutalova Dilnoza Abdurashidovna	
	Bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchilarini o'qitishda ta'lim texnologiyalarini qo'llashning nazariy asoslari.....	355
	Xolmonov Mansur Narzulloyevich	
	Imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirishning kognitiv xususiyatlari	358
	Xushvaqto'v Umar Norqobilovich	
	Perefrazalarni o'rganish jarayonidagi ilmiy yondashuvlar va ularning xususiyatlari	363
	Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
	Интеграция русского языка в экономическое образование: значение и перспективы	366
	Адилова Солиа Адиловна, Нуридинов Бехруз Акбар угли	
	Ta'lim jarayonida interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	369
	Abdullayeva Zilola Baxtiyor qizi	
	Hikoya matni ustida ishlashda PIRLS topshiriqlaridan foydalanish	372
	Bayzakova Malika Abdukayumovna	
	Fanlararo aloqadorlik asosida maktab fizika kursini o'qitish jarayoni	376
	Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi	
	Janubiy Koreya ta'lim tizimidagi yutuqlarini o'rganish va ularning yutuqli tajribalarini O'zbekistonda tatbiq qilish.....	380
	Nosirova Shaxrizoda Akram qizi	
	Sharq allomalarining qarashlarida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-estetik rivojlantirish masalalari.....	384
	Otaboboyeva Umida Ilhomovna	
	Developing English Writing Skills Through Technology and Self-Regulation in Differentiated Instruction in Uzbekistan	388
	Selimova Gulsana	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalashning mavjud holati	393
	Temirova Matluba Karim qizi	
	Ona tili fanini o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonlarini loyihalashtirish.....	397
	Taylakova Dilnoza Norbekovna	
	badiiy diskurs va badiiy matn dixotomiyasi.....	400
	Ubaydullayeva Dilafuz Fazliddinovna	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishida fonetik mashqlarning o'rni	403
	Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li	
	Методологические подходы к развитию творческого интеллекта у студентов педагогических специальностей	407
	Анварова Хуснора Давронбек кизи	
	Международный опыт подготовки педагогических кадров	410
	Исманова Гульнора Гафуровна	
	Yo'lovchi transport vositalari haydovchilarining professional yutuqlarida shaxsiy fazilatlarning ta'siri.....	416
	Bazarov Naufal Kaxramonovich	
	Boshlang'ich ta'limda badiiy asarlarni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari	419
	Abdullayeva Feruza Nurillayevna	
	The Importance of Book Trailer Technology in the Educational Process	422
	K. A. Mamatkulova, Munisa Khodjayeva	
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirishning pedagogik tajriba-sinov ishlarini tashkil etish.....	425
	Umarova Gulshod Abdujabbarovna	
	Kulolchilik san'atining bosqichlari va bezak uslublarining zamonaviy rivoji.....	431
	Mannonova Maftuna Shukrillo qizi	
	Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli.....	434
	Xabibulla Muratov Abduqodirovich	

Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli.....	434
<i>Xabibulla Muratov Abduqodirovich</i>	
Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish omillari.....	440
<i>Abdumannotov Abdumajid Matayevich</i>	
O'qituvchilarda innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun yangi motivatsion yondashuvlar	443
<i>Egamberdiyev Farxod Botirovich</i>	
Bolalarda xotira va diqqatni rivojlantirish	447
<i>Fayziyeva Nodira Sobirovna, Turobova Munira Tolibjon qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi bolalarda qo'rquv holatining psixologik xususiyatlari	451
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinova, Gazibekova Gulavza Ergashevna</i>	
O'zbekistonning janubiy tumanlarida o'suvchi sholi parazit nematodalari mavzusida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish	455
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida PIRLS topshiriqlarining ahamiyati	459
<i>Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna, Toshpo'latova Ruxshona Alisher qizi</i>	
Talabalarda fonetik ko'nikmalarni shakllantirishning didaktik ta'minotini takomillashtirish (nemis tili misolida)	462
<i>Kiyamova Maxbuba Sultanovna</i>	
Loyiha faoliyati talabalarning kognitiv faolligini oshirish vositasi sifatida	466
<i>Otepbbergenov Jetkerbay Sakbergenovich</i>	
Bolaning axloqiy intellektini shakllantirishda otaning roli	470
<i>Qayimova Maftuna Tursunovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida lingvistik mashqlarning o'rni va ahamiyati	474
<i>Shodiyeva Mehribon Amin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	477
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Yuguruvchilarning yillik tayyorgarlik jarayonlarini tashkil etishning pedagogik asoslari.....	481
<i>Tagayev R. M.</i>	
Boshlang'ich sinflarda mantiqiy masalalarni o'rgatishdagi yangi yondashuvlar va metodlar	487
<i>Tursunova Nigora Ulug'bek qizi, Xoshimova Husnidabonu Nozimjon qizi</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda interaktiv o'qitish texnologiyalarini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	492
<i>Yuldasheva Umidaxon Maxmudovna</i>	
Muammolarni hal qilishda qo'llaniladigan usullar	495
<i>Abdullayeva Saodat Mengbayevna</i>	
Подходы изучения криминогенного климата в обществе и его социально-психологические аспекты	498
<i>Абдуллажанова Дилнозахон Султанбековна</i>	
Jinsiy identifikatsiya masalalarini o'rganishda gender farqlar.....	502
<i>Murodov Mashrab Yoqub o'g'li</i>	
Raqamli texnologiyalarning boshlang'ich ta'lim tizimidagi afzalliklari	505
<i>Husenova Aziza Sharipovna, Mardonova Ismigul Dilshod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutq va fikrlash faoliyatini rivojlantirish texnologiyalari	509
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
"Nafas olish sistemasi" mavzusi bo'yicha o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini nostandart topshiriqlar orqali baholash	513
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Jalilov Doston Komil o'g'li</i>	
Iqtidorli bolalar bilan ishlashda individuallashtirilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	519
<i>Norbutayeva Muxabbat Rustam qizi</i>	
Inklyuziv ta'lim va uni oliy ta'lim muassasalarida joriy etish xususiyatlari.....	523
<i>Akbarova Sayyora Shuxratovna, Akbarova Kamola Abdujabbor qizi</i>	
Ta'lim sohasida strategik rejalashtirish	529
<i>Mansurov Farrux Najmitdinovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Ta'lim tizimi sifatini oshirishda timss va egma kabi xalqaro tadqiqotlarning roli.....	533
<i>Abdullayeva Feruza Nurillayevna, Mizrobova Mohigul Muhammadjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishda divergent tafakkurning ahamiyati	537
<i>Adizova Nigora Baxtiyorovna</i>	
“Sog'inch masofasi” – masofa tanlamas tuyg'ular to'plami.....	541
<i>Bekposhsha Rahimova, Muyiba Otamuratova</i>	
Qalblarga qo'ngan she'riyat yoxud “vaqt ushoqlari” haqida so'z	543
<i>Bekposhsha Rahimova, Hikmat Yusupov</i>	
Project-Based Explaining in Economic Studies.....	547
<i>Hojiyeva Iroda</i>	
Chet tili darslarida madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirishning nazariy hamda amaliy natijalari	550
<i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy faoliyatini strategik boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari	554
<i>Ochilova Gulnoza Odilovna, Qodirov Abdulaziz Rahmandjonovich</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarni mantiqiy fikrlashga o'rgatish yo'llari	559
<i>Qoraboyeva Nargiza, Abdulazizov Shahzodbek</i>	
Ta'lim sifatini oshirishda innovatsion korporativ hamkorlikni rivojlantirish muammolari va istiqbollari	563
<i>Ochilova Gulnoza Odilovna</i>	
Zamonaviy shaxsni voyaga yetkazishda nafosat tarbiyasining ahamiyati.....	569
<i>Xudayberdiyeva Xuriyat Karimberdiyevna</i>	
Talabalarda millatlararo muloqot madaniyatini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	573
<i>Nargiza Karimova Mamatkadirovna</i>	
Constant Changes in Educational Environments and the Continuous Advancement of Teachers' Media Literacy in the Information Age	577
<i>Khujaniyazova Guzal Yuldashevna</i>	
Роль интегративного подхода в преподавании родного языка в начальном образовании.....	581
<i>Авазова Муштарий Алишеровна</i>	
Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim turlari va texnologiyalari	585
<i>Boychayeva Sharifa Saidkulovna</i>	
The Role of Artificial Intelligence in Integrating Pedagogical Opportunities for Developing Social Activity of Future Preschool Education Organization Educators	588
<i>Xabibullayeva Shaxlo Ulmesovna</i>	
Uzluksiz kasbiy ta'limda tizimli yondashuv asosida ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish yo'llari	592
<i>Saidova Zarifa Uskanboy qizi</i>	
Muloqot kompetensiyalarini rivojlantirishda pirls metodologiyasining psixolingvistik asoslari	595
<i>Choriyeva Valida Abdug'ani qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishda ona tili darslarining ahamiyati .	598
<i>Go'zalxon O'sarova Rasuljon qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda ma'naviy tarbiyani amalga oshirishning dolzarbligi	601
<i>Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich</i>	
Talabalarni milliy kontent asosida o'qitishning ilmiy nazariy asoslari.....	604
<i>Mirzaakbarov Abdurasul Mirzaakbarovich</i>	
Tashkilotda xodim temperamenti va uning ish faoliyatiga ta'siri	607
<i>Otanazarova Muhayyo Uktamovna</i>	
Virtual ta'limda pedagog shaxsning shakllanishi	611
<i>Sayitova Umida Hikmatillo qizi</i>	
Maktab o'quvchilarida barqaror rivojlanish maqsadlarini shakllantirishda 5E modelidan foydalanish.....	615
<i>Toyirova Maxmuda Mamatovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi.....	620
<i>Tuychiyeva Zulfizar Boxodir qizi</i>	

Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyani rivojlantirish asosida pedagogik mas'uliyatni shakllantirish metodikasi	623
Umarov Azizbek G'ayratbek o'g'li	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	626
Зийяев Амаль Толибович	
Fikrlashning makrokognitiv ko'rsatkichlari	630
Omonova Muxlisa Do'snazar qizi	
Возможности мультимодального подхода в реализации арт-педагогике.....	633
Турсунова Эльмира Улугбековна, Рузметова Хилола Абдушариповна	
"Turkiy guliston yoxud axloq" asarining og'zaki va yozma nutqni rivojlantirishdagi ahamiyati.....	636
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Rajabova Sarvinoz Shovkatjon qizi	

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING INTELLEKTUAL QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA ONA TILI DARSLARINING AHAMIYATI

Go'zalxon O'sarova Rasuljon qizi

University of Business and Science Maktabgacha-Boshlang'ich ta'lim va jismoniy tarbiya kafedrası stajyor-o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi globallashuv jarayonida eng ko'p tortishuvlarga sabab bo'layotgan masalalardan biri – boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual rivojlanish yo'nalishlarini shakllantirish va rivojlantirishda ona tili darslarining naqadar dolzarb ekani – o'rganilgan. Shu mavzuda tadqiqot olib borgan olimlarning ilmiy ishlari tahlil qilingan. Tadqiqotning umumiy metodologiyasi doirasida boshlang'ich ta'lim tizimida, maktab yoshidagi bolalarda ona tili darslari orqali intellektual rivojlanish yo'nalishlarining yoshga bog'liq xususiyatlarini shakllantirish masalasi bayon etilgan.

Kalit so'zlar: rivojlanish, intellekt, psixologik yondashuv, intellektual rivojlanish, mantiqiy fikrlash, xotira, tasavvur.

Abstract: This article analyzes the scholarly work of researchers who have examined the relevance of mother tongue lessons in shaping and developing the intellectual abilities of primary school students—one of the most debated issues in the current era of globalization. Within the framework of the study's general methodology, the paper presents a description of how age-related characteristics of intellectual development are formed through mother tongue lessons in school-age children within the primary education system.

Key words: Intellectual development, psychological approach, logical thinking, memory, imagination, cognitive growth, mental abilities.

Аннотация: В статье анализируются научные труды ученых, изучавших значимость уроков родного языка в формировании и развитии интеллектуальных способностей учащихся начальной школы – одного из наиболее дискуссионных вопросов в условиях современной глобализации. В рамках общей методологии исследования представлена характеристика формирования возрастных особенностей тенденций интеллектуального развития на уроках родного языка у детей школьного возраста в системе начального образования.

Ключевые слова: развитие, интеллект, психологический подход, интеллектуальное развитие, логическое мышление, память, воображение.

KIRISH

Bugungi globallashuv jarayonida ta'lim tizimining asosiy maqsadi sifatida har tomonlama yetuk, mustaqil fikrlovchi, keng tafakkurli barkamol shaxsni tarbiyalash ko'zda tutiladi. Ayniqsa, bu jarayon boshlang'ich ta'lim bosqichida alohida ahamiyat kasb etadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida bilim olishga bo'lgan qiziqish, kuza-tuvchanlik, mantiqiy fikrlash, tafakkur qilish va muammoni hal etish ko'nikmalari aynan ushbu davrda shakllanadi. Bu jarayonda ona tili darslari muhim o'rin tutadi. Ona tili darslari o'quvchilarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Ular boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual rivojlanishida ta'limning asosiy tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Ona tili nafaqat o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini, balki ularning ijtimoiy va madaniy jihatdan rivojlanishini ham ta'minlaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishda ona tili darslarining ahamiyati bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borgan ayrim olimlar va ularning tadqiqot yo'nalishlari quyidagicha: A.V. Zaporozhets, D.B. Elkonin, V.V. Davydov, L.S. Vygotskiy, Abdulla Avloni, G'ayrat Boboyev va N. Musurmonova boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarning tafakkuri va bilish faoliyatini rivojlantirishga doir asosli nazariyalarni ishlab chiqqanlar. Ular til o'qitish metodikasi, bolalar tafakkurini shakllantirish va dars jarayonlarida ijodkorlikni

rivojlantirish masalalarida tadqiqotlar olib borganlar. Bundan tashqari, ona tili darslarida nutqni rivojlantirish va mantiqiy fikrlashni shakllantirishga qaratilgan ilmiy izlanishlar ham mavjud.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasini ishlab chiqishda boshlang'ich sinf o'quvchilarining ona tili darslarida intellektual rivojlanishning asosiy yo'nalishlariga tayanildi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ona tili darslari orqali intellektual rivojlanishning yoshga bog'liq jihatlarini quyidagi asosiy yo'nalishlar orqali ko'rsatish mumkin: tafakkurni rivojlantirish, til va nutq madaniyatini rivojlantirish, ijodiy fikrlashni shakllantirish, e'tibor, xotira va kuzatuvchanlikni rivojlantirish.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ona tili darslari boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Bu masala ta'limning asosiy nuqtalaridan biri bo'lib, ona tilining boshlang'ich sinf o'quvchilariga nafaqat mantiqiy fikrlash, balki ijtimoiy va madaniy jihatdan rivojlanishlariga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Ushbu masalani bir nechta asosiy aspektda ko'rib chiqish mumkin. Mantiqiy fikrlashni rivojlantirish: ona tili darslari boshlang'ich sinf o'quvchilariga mantiqiy fikrlash, muammoni hal qilish va tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. She'rlar yoki hikoyalar orqali o'quvchilar mavzuni to'liq anglashni, undagi asosiy fikrlarni ajratishni, tahlil qilish va umumlashtirishni o'rganadilar. Bu esa, o'z navbatida, ularning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Nutq madaniyatini yaxshilash. Ona tili darslari o'quvchilarga to'g'ri va aniq gapirishni, tilni samarali ishlatishni o'rgatadi. Bu esa ularning fikrlarini aniq va ravon ifodalashiga yordam beradi. Nutq madaniyati o'quvchilarning intellektual qobiliyatlarini oshirishda muhim ahamiyatga ega, chunki ularning fikrlari va g'oyalari boshqalar bilan muloqotda to'g'ri tushunilishiga imkon yaratadi. Ijodiy fikrlashni rag'batlantirish. Ona tili darslari ijodiy fikrlashni rag'batlantiradi. O'quvchilar she'rlar yozish, hikoyalar yaratish, kompozitsiyalar tuzish kabi faoliyatlar orqali ijodiy fikrni rivojlantiradilar. Ijodiy fikrlash esa yangi g'oyalar ishlab chiqishga, mavjud bilimlarni kengaytirishga va turli muammolarga yangicha yondashuvlarni topishga yordam beradi.

Kreativlik va tahlil qobiliyatlarini rivojlantirish. Ona tili darslarida o'quvchilarga matnni tahlil qilish, personajlarni, voqealarni va ularning motivlarini o'rganish, shuningdek, turli yozuv uslublarini anglash imkoniyati yaratiladi. Bu o'quvchilarga analitik va kreativ fikrlashni o'rgatadi, ya'ni ular matn orqali fikrlarni ajratib olish va o'z nuqtai nazarlarini shakllantirishni o'rganadilar.

Tilni anglash va o'zlashtirish. Ona tili darslari o'quvchilarning tilni to'g'ri va mukammal ishlatishga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Bu esa, o'z navbatida, ularning muloqotga kirishish, o'z fikrlarini aniq va ravon ifodalash qobiliyatlarini rivojlantiradi. O'quvchilar tilni chuqurroq anglashga intiladilar va bu holat ularning boshqa fanlarda ham muvaffaqiyatli bo'lishlariga imkon yaratadi. Emotsional va madaniy intellektni rivojlantirish. Ona tili darslari o'quvchilarga o'z his-tuyg'ularini ifodalash, boshqalarning his-tuyg'ularini anglash va ularga hurmat ko'rsatishni o'rgatadi. Bu nafaqat ularning madaniy intellektini rivojlantiradi, balki ijtimoiy ko'nikmalarni ham kuchaytiradi, chunki yaxshi muloqot qilish, boshqalarni tushunish va ularga moslashish zamonaviy jamiyatda juda muhim hisoblanadi. O'quvchilarda kuzatuvchanlik va diqqatni rivojlantirish. Boshlang'ich sinfdagi o'tiladigan ona tili darslari ko'pincha matn o'qish, tushunish, so'zlarni ajratib olish, gap tuzish kabi mashg'ulotlarni o'z ichiga oladi. Bu jarayonda bolalar matnga e'tibor qaratishga, ma'noni chuqur tushunishga o'rganadilar.

Bu esa diqqatni jamlash, tafakkurni kuchaytirish va kuzatuvchanlikni oshiradi – bularning barchasi intellektual rivoj uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi. O'z-o'zini baholash va tanqidiy fikrlash. Ona tili darslarida o'quvchilardan o'z yozgan ishlarini ko'zdan kechirish, xatolarni aniqlash va tuzatish talab etiladi. Bu ularda o'z ishiga tanqidiy qarashni, o'z fikrlarini baholashni va o'zini rivojlantirishga intilishni shakllantiradi. Tanqidiy fikrlash esa mustaqil qarorlar qabul qilishga, asosli va puxta mulohaza yuritishga yordam beradi.

Multidisiplinar (fanlararo) aloqalarni shakllantirish. Ona tili boshqa fanlar bilan chambarchas bog'liq: masalan, tabiatshunoslik darslarida matnni tushunish, tarix darslarida hikoya qilish, matematika darslarida topshiriqni o'qib tushunish uchun til ko'nikmalari zarur. Bu esa o'quvchilarning umumiy intellektual salohiyatini har tomonlama rivojlantirishda ona tilining asosiy vosita sifatida tutgan o'rnini yaqqol ko'rsatadi. Axborotni qabul qilish va qayta ishlash qobiliyati. Bugungi kunda eng muhim ko'nikmalardan biri – bu axborotni to'g'ri qabul qilish, uni tahlil qilish va undan kerakli ma'lumotlarni ajratib olishdir. Ona tili darslari matn ustida ishlash orqali bu ko'nikmani shakllantiradi.

Har bir o'qilgan matn o'quvchini fikrlashga, savol berishga, asosiy g'oyani tushunishga undaydi. Ertalabki tarbiya – ongli o'qish. Boshlang'ich sinflarda ona tili orqali ongli o'qish o'rgatiladi. Ongli o'qish – bu o'qilayotgan matnni nafaqat tovushlab o'qish, balki uni tushunib o'qish demakdir. Bu orqali bola tafakkur qiladi, matnga nisbatan savollar beradi va mantiqiy xulosa chiqaradi. Tarbiya va axloqiy mezon ta'siri. Ona tili darslari

ko'pincha axloqiy-etik mavzularni o'z ichiga oladi. Yaxshi va yomon, halollik, mehnatsevarlik, do'stlik kabi tushunchalar hikoya yoki she'rlar orqali beriladi. Bu esa o'quvchilarning axloqiy-intellektual rivojlanishiga xizmat qiladi – ya'ni ular nafaqat aqliy, balki ma'naviy jihatdan ham o'sadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, ona tili darslari o'quvchilarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi, chunki bu darslarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq madaniyati, mantiqiy fikrlashi, ijodiy va tahliliy qobiliyatlari shakllantiriladi. Ona tili darslari o'quvchilarga nafaqat bilim olish, balki kundalik hayotda muvaffaqiyatli bo'lish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni ham o'rgatadi.

Shuningdek, bu darslar boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilimga, madaniyatga va tilga bo'lgan hurmatini oshiradi hamda ularni kelajakda barkamol jamiyat a'zolariga aylantirishga xizmat qiladi. Boshlang'ich sinfda ona tili darslari orqali o'quvchilarning nafaqat fikrlash doirasi kengayadi, balki tahliliy va ijodiy salohiyati rivojlanadi, til boyligi ortadi va muloqotga bo'lgan ehtiyoji kuchayadi. Shu boisdan ham, ona tili fani boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchining intellektual, ma'naviy va ijtimoiy shakllanishida yetakchi rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimova M. Ona tili darslarini o'qitish metodikasi. Toshkent: O'qituvchi, 2019.
2. Rasulova G. Boshlang'ich ta'limda nutqni rivojlantirish. Samarqand, 2020.
3. Vygotskiy L.S. Myshlenie i rech'. Moskva: Pedagogika, 1982.
4. Jononov A., Eshquvvatov M. Ta'lim va intellektual rivojlanish. Toshkent, 2021.
5. Ergasheva U. Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari // Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali. – 2025. – T. 3. – № 1.
6. Ergasheva U. "Ma'naviy-ma'rifiy" ishlar bo'yicha maktabgacha ta'lim tashkilotlari sifatini oshirish // Молодые ученые. – 2024. – Т. 2. – № 21. – S. 51–53.
7. Ergasheva U. Ilk adabiy ta'lim tarbiyalanuvchilarda milliy qadriyatlarni shakllantirish asosi sifatida // Академические исследования в современной науке. – 2024. – Т. 3. – № 30. – S. 183–186.
8. Эргашева У.К. Педагогнинг ўқитувчи ва тарбиячи сифатидаги касбий маҳорати // Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 4. – № 1. – С. 27–33.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.